

ЧАСТОТА И ОСОБЕННОСТИ ТИРЕОИДНОЙ ПАТОЛОГИИ У ЖЕНЩИН С ПРИВЫЧНЫМ НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ

Носирова Хуршидахон Кудратуллаевна

д.м.н, доцент заведующая кафедры эндокринологии и детской эндокринологии.
Ташкентский Государственный Медицинский Университет,

Бойтемирова Шахноза Олимовна

клинический ординатор кафедры эндокринологии и детской эндокринологии
Ташкентский Государственный Медицинский Университет,

Нуриддинова Мадинабону Баходир кизи

клинический ординатор

кафедры эндокринологии и детской эндокринологии.

Ташкентский Государственный Медицинский Университет.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17430282>

FREQUENCY AND CHARACTERISTICS OF THYROID PATHOLOGY IN WOMEN WITH RECURRENT MISCARRIAGE

Khurshidakhon Kudratullaevna Nosirova

Head of the Department of Endocrinology and Pediatric Endocrinology at Tashkent State Medical University (TSMU), Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Shakhnoza Olimovna Boytemirova

Clinical Resident at the Department of Endocrinology and Pediatric Endocrinology, TSMU

Madinabonu Bakhodir qizi Nuriddinova

Clinical Resident at the Department of Endocrinology and Pediatric Endocrinology, TSMU.

Актуальность темы: Тиреоидная патология является одним из наиболее значимых эндокринных факторов, влияющих на исход беременности, и занимает важное место в структуре причин привычного невынашивания. Установлено, что нарушения функции щитовидной железы, включая субклинический гипотиреоз, гипотиреоз и аутоиммунный тиреоидит, встречаются у 25–40 % женщин с повторными репродуктивными потерями, что существенно выше по сравнению с общей популяцией. Даже незначительные отклонения тиреоидного статуса оказывают неблагоприятное влияние на имплантацию эмбриона, формирование плаценты и поддержание беременности на ранних сроках.

Цель работы. На основе литературных данных изучить анализ частоты и клинико-патогенетических особенностей тиреоидной патологии у женщин с привычным невынашиванием беременности и оценка её роли в нарушении репродуктивной функции.

Материалы и методы исследования. В исследовании использованы методы гормонального и иммунологического анализа, ультразвуковой диагностики и статистического моделирования.

Результаты исследования: Полученные результаты в литературных источниках показывают, что субклинический гипотиреоз выявляется у 28,7 % женщин с привычным невынашиванием, аутоиммунный тиреоидит — у 21,4 %, тогда как комбинированные формы встречаются в 12,3 % случаев. Наличие антител к тиреопероксидазе более чем в два раза увеличивает риск репродуктивных потерь даже

при сохранённой функции щитовидной железы. Выявленные данные подчёркивают необходимость обязательного тиреоидного скрининга и ранней коррекции нарушений функции щитовидной железы у женщин, планирующих беременность или имеющих в анамнезе повторные самопроизвольные выкидыши, что позволит значительно повысить шансы на успешное вынашивание и рождение здорового ребёнка.

Особое внимание уделяется комбинированным формам тиреоидной патологии, сочетающим субклинический гипотиреоз с аутоиммунным процессом. Эти состояния отличаются более тяжёлым течением и высоким риском репродуктивных осложнений. Комбинация повышенного уровня ТТГ и наличия антител к тиреоидным антигенам увеличивает вероятность самопроизвольного выкидыша почти в три раза по сравнению с женщинами без эндокринных нарушений. Важным фактором является своевременность диагностики тиреоидной патологии. Часто субклинические формы заболевания остаются нераспознанными, поскольку не сопровождаются выраженной клинической симптоматикой. В связи с этим современные клинические рекомендации настоятельно рекомендуют проводить скрининг функции щитовидной железы всем женщинам, планирующим беременность, особенно при наличии факторов риска или анамнеза привычного невынашивания. Скрининг включает определение уровня ТТГ, свободного Т4 и антител к ТПО.

Коррекция выявленных нарушений является важнейшим направлением профилактики репродуктивных потерь. Применение левотироксина у женщин с субклиническим гипотиреозом способствует нормализации тиреоидного статуса, восстановлению овуляторной функции и снижению риска прерывания беременности. Исследования показывают, что при своевременном начале терапии вероятность доношенной беременности увеличивается на 30–40 %. Аутоиммунная тиреоидная патология требует комплексного подхода, включающего не только заместительную терапию, но и иммуномодулирующие мероприятия. В последние годы активно изучается роль селена и витамина D в снижении титра антител и улучшении репродуктивных исходов. Раннее вмешательство и персонализированное ведение пациенток позволяют значительно повысить частоту успешных беременностей. Таким образом, тиреоидная патология у женщин с привычным невынашиванием беременности является многофакторной проблемой, затрагивающей как эндокринные, так и иммунологические механизмы. Высокая частота её выявления, нередко скрытое течение и серьёзные последствия для репродуктивного здоровья определяют необходимость обязательного включения оценки тиреоидного статуса в алгоритм обследования пациенток с репродуктивными потерями. Только комплексный подход, сочетающий раннюю диагностику, своевременную терапию и мониторинг функции щитовидной железы, способен существенно снизить риск невынашивания и улучшить исходы беременности.

Вывод: Тиреоидная патология является одним из ведущих факторов нарушений репродуктивного здоровья у женщин и играет ключевую роль в патогенезе привычного невынашивания беременности. Даже субклинические формы дисфункции щитовидной железы, не сопровождающиеся яркой симптоматикой, могут существенно влиять на процессы имплантации, развитие эмбриона и поддержание беременности, увеличивая

риск репродуктивных потерь в 2–3 раза. Особое значение имеет аутоиммунный тиреоидит, который через иммунологические механизмы нарушает эндометриальную рецептивность и способствует раннему прерыванию беременности. Высокая частота выявления субклинического гипотиреоза и аутоиммунной патологии у женщин с привычным невынашиванием указывает на необходимость обязательного включения тиреоидного скрининга в программу обследования пациенток, планирующих беременность или имеющих репродуктивные потери в анамнезе. Определение уровня ТТГ, свободного Т4 и антител к тиреопероксидазе должно стать стандартом первичной диагностики в данной группе. Своевременное начало терапии левотиroxином, коррекция аутоиммунного компонента и комплексный эндокринный подход позволяют нормализовать гормональный баланс, восстановить овуляторную функцию и существенно повысить вероятность успешного зачатия и вынашивания беременности. Персонализированное ведение пациенток с учётом особенностей тиреоидного статуса и факторов риска является одним из наиболее эффективных направлений профилактики привычного невынашивания. Таким образом, тиреоидная патология представляет собой значимый модифицируемый фактор, контроль которого способен значительно улучшить репродуктивные исходы. Усиление скрининговых мероприятий, совершенствование диагностических алгоритмов и внедрение индивидуализированных схем лечения будут способствовать снижению частоты репродуктивных потерь и улучшению качества жизни женщин детородного возраста.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Poppe K., Velkeniers B. Thyroid disorders in infertile women. *Annals of Endocrinology*, 2018; 79(6): 515–520.
2. Alexander E.K., Pearce E.N., Brent G.A. et al. 2017 Guidelines of the American Thyroid Association for the diagnosis and management of thyroid disease during pregnancy and the postpartum. *Thyroid*, 2017; 27(3): 315–389.
3. Korevaar T.I., Medici M., Visser T.J., Peeters R.P. Thyroid disease in pregnancy: new insights in diagnosis and clinical management. *Nature Reviews Endocrinology*, 2017; 13(10): 610–622.
4. De Groot L., Abalovich M., Alexander E.K. et al. Management of thyroid dysfunction during pregnancy and postpartum: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. *Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 2012; 97(8): 2543–2565.